

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Volume II | Issue 1 | January | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

НАЗАРОВ Амирулло Носирович

Национальный университет Узбекистана

Исторический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10499943>

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРАХАНИДОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о системе государственного управления Караханидского государства, а также рассматриваются верховные правители государства, их система государственного управления, деятельность даргахов и деванов, а также их должности и титулы. В данной статье система государственного управления Караханидов сравнивается с системой государственного управления Саманидов, отмечаются сходства и основные изменения, внесенные Караханидами. Также были обсуждены причины изменений, внесенных Караханидом в государственное управление. Статья подготовлена на основе литературы, написанной с использованием местных и зарубежных источников.

Ключевые слова: Караханиды, хакан, саманиды, Юсуф Хос Хаджиб, управление, даргах, деван, министр, мухтасиб, председатель, Болосогун, Кошгар, судья, бугрохан, тамгачхан чигил, ягмо.

QORAXONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Qoraxoniylar davlati davlat boshqaruvi tizimi haqida soʻz yuritiladi. Maqolada, shuningdek, davlatning oliy hukumdorlari, ularning davlat boshqaruvi tutumi, dargoh va devon faoliyati hamda undagi mansab va unvonlar haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqolada Qoraxoniylar davlat boshqaruv tizimi somoniylar davlat boshqaruv tizimi bilan taqqoslangan holda, oʻxshashliklar va Qoraxoniylar tomonidan kiritilgan asosiy oʻzgarishlar bilan yoritib berilgan. Shuningdek, davlat boshqaruvidagi Qoraxoniylar tomonidan kiritilgan oʻzgarishlarning sabablari muhokama qilingan. Maqola mahalliy hamda xorijiy manbalardan foydalanilgan holda yozilgan adabiyotlar asosida tayyorlangan.

Kalit soʻzlar: Qoraxoniylar, xoqon, somoniylar, Yusuf Xos Hojib, boshqaruv, dargoh, devon, vazir, muhtasib, rais, Bolosogʻun, Koshgʻar, qozi, bugʻroxon, tamgʻachxon chigil, yagʻmo.

STATE ADMINISTRATION OF THE KARAKHANIDS

ANNOTATION

This article talks about the system of government of the Karakhanid state, and also examines the supreme rulers of the state, their system of government, the activities of dargahs and dewans, as well as their positions and titles. This article compares the Karakhanid system of government with the Samanid system of government, noting the similarities and major changes introduced by the Karakhanids. The reasons for the changes made by Karakhanid in public administration were also discussed. The article was prepared on the basis of literature written using local and foreign sources.

Key words: Karakhanids, Khakan, Samanids, Yusuf Khos Hajib, administration, dargah, dewan, minister, mukhtasib, chairman, Bolosogun, Koshgar, judge, bugrokhan, tamgachkhan chigil, yagmo.

Династия Караханидов, правившая более 200 лет в истории средневекового периода Средней Азии, сыграла важную роль и в истории государственности народа Узбекистана того времени. По историческим данным, почти все территории современного Узбекистана входили в состав государства Караханидов. Значение династии Караханидов в истории государственности узбекского народа состоит в том, что караханидские правители ввели вместо существовавшей системы или организации государственного управления иную систему управления, то есть относительно старые кочевнические стили и древнетюркские традиции.

В то же время период правления Караханидов отличается от управления Соманидов, имевших до него совершенную административную систему, с системой икта (разделения земель) и управления в областях (элеканах).

Известно, что история Моваруннахра в IX-XII веках характеризуется усилением господствующего положения династий тюркских народов, а о государстве Караханидов много писал известный учёный К. Ш. Шониёзов. При этом он высказал мнение, что государство Караханидов является продолжением государства Карлуков, что эти два государства фактически были одним государством и что оно было основано карлукским племенем этого кагана в 840 году. В целом К.Ш.Шониёзов раскрыл совершенно новые идеи в освещении истории этой страны. О. Присак, К.Ш. Шаниёзов определяет дату основания государства как 840 лет, а другая группа ученых В.В. Бартольд, О.К. Кораев и другие полагают, что это государство было основано в 940 году.

Историки отмечают, что история Караханидского государства до сих пор не изучена до конца, несмотря на это, «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хоса Хаджиба, «Девону Лугати Тюрк» Махмуда Кошгари, «Фатавои Казихан» Махмуда Ёши, «Зайн ул -ахбар» Абу Саида Гардизи, «Аль-коми» Ибн аль-Асира. «Фит-тарих» содержит соответствующие сведения об истории Караханидов. Труд Махмуда Кошгари «Девон-у Лугатит Тюрк» дает ценные сведения об истории тюркских народов. В изучении истории Караханидов большое значение имеет арабская хроника автора 17 в., главного астролога османского двора Ахмада-эфенди (Мунаджимбоши). О. Прицак, В. Кочнев, Е.А. Давидович провел исследование истории этого периода на основе нумизматических материалов. Киргизский учёный О. Караев впервые написал монографию по истории Караханидов.

Особое значение в узбекской историографии имеет исследовательская деятельность А. Зии, а государственное управление Караханидов было проанализировано в кандидатской диссертации Б. Махмудова [1, С.51-52].

Когда в советской историографии говорится о политической власти и методе управления этой династии в регионе, централизованная государственная система была поражена при смене Караханидами саманидской формы собственности (т.е. раздела провинций под контролем представителей династии).) была введена и выдвинута идеология племени. Однако упускается из виду тот факт, что форма управления связана с общественно-политической, экономической жизнью, потребностями и задачами общества.

Например, Караханиды, первоначально начавшие восстание в районе Еттисува, как уже говорилось выше, расширили сферы своего правления в южном и западном направлениях и в результате стали контролировать территорию от реки Черчен до Хорезма. В качестве политического центра они выбрали Болосогун, один из крупных городов в своих исторических областях, и Кошгар, расположенный недалеко от него.

Итак, главный политический центр воплощен в этой области. Бухара, Самарканд, Чагониян, Фергана и т. д. естественным образом заняли место провинции (собственности) по отношению к новому политическому центру. Хотя во многих отношениях Самарканд и Бухара были значительно выше по развитию, чем Болосогун и Кошгар, но по политической ситуации того же периода административный центр региона переместился в Йеттисув, Восточный Туркестан. По этим «естественным» причинам Бухара и Самарканд, традиционно с незапамятных времен исполнявшие роль центра, в силу своего политического статуса должны были опуститься до уровня провинций (владений).

В то же время их экономические, культурные и особенно политические возможности были настолько высоки, что, как говорилось, политические изменения в Самарканде и Бухаре приобрели большое значение в положении династии Караханидов. С другой стороны, известно также, что в период Саманидов ряд регионов (например, Хорезм, Сейстан, Газна, Чагониян и др.) пытались проводить независимую политику в отличие от центра. Поэтому было естественно, что этим изменениям в системе правления и управления Караханидов, вызвавшим политические и географические изменения после периода Самони, должны были произойти некоторые новшества, соответствующие этим изменениям.

Но, как было сказано выше, поскольку форма системы управления связана с политическими, социальными, экономическими и культурными факторами, основное содержание системы управления, существовавшей в период Самони, сохранилось и в период Караханидов. На самом деле иначе и быть не могло. Потому что Карахани не могли отвернуться от сложившихся ранее традиций управления, возникших в результате объективного развития [2, С.106-107].

Караханиды пытались ввести иную форму государственного устройства и управления по сравнению с сомонитами. Взятие Моваруннахра сделало Караханидов владельцами всех владений Саманидов в Средней Азии, включая их столицу Бухару. Можно было надеяться, что завоеватели будут управлять своими завоеванными странами в соответствии с традициями государственного образования, сложившимися здесь уже давно. Но произошло обратное: Караханиды ввели иные принципы государственного устройства.

В период единого каганата (конец X века - 1040 г.) караханидская община представляла собой своеобразную иерархическую систему, своеобразную пирамиду (пиллапоя): шесть верхних ступеней этой пиллапойи были разделены на два царских трона, великий каган и малый каган заняли также 4 князей - Арслолилик, Йиналтегин, Арслонтегин, Янга (Янгатегин); нижние чины занимали другие правители с такими титулами, как Тогонтегин, Тугрултегин, Чагритегин. Каждому члену династии отводилось подходящее место в этой иерархии исходя из принципов величия (мастерства).

Но это правило не оставалось неизменным: смерть одного из членов высшего ранга автоматически затрагивала человека ниже него привело к его восхождению на вершину [5, С.77-78].

В них власть передавалась не напрямую от отца к сыну, а от брата к брату, а затем к следующему поколению династии. По мнению некоторых ученых, весь род Караханидов был коллективным обладателем власти, и каждый член династии мог претендовать на часть имущества всей династии по своему происхождению. Основная часть этого имущества принадлежала трем великим членам династии – великому хану, младшему хану и элехану. Каждому из их потомков досталась своя доля [7, С.287].

Система управления в центре состояла из двух отделений: дарга и деванс. Высокопоставленного правителя каганата называли каганом, а его резиденцию – ордой, располагавшейся обычно в центре столицы. Хан был высшим титулом в государственной системе в первые дни. Опираясь на «тотемы» двух основных племен, сыгравших ведущую роль в становлении этого государства, можно сказать, что тотемом племени чигиль был лев, а племени ягмо -бугро (верблюд).

Позже, когда возникла империя, государство возглавил хахан (его еще называли «тамгачхан»), который считался божественным выражением неба и солнца... У него были широкие шелковые и атласные ткани, дворцы, орды, или его собственные замки, которые использовались для путешествий. Тамгач-хан сидел на серебряном троне, держа в правой руке кинжал, а в левой хмельной напиток, и слушал государственные дела. Возможно, под этим подразумевались признаки двух социальных характеристик у власти - власти и опьянения [4, С.87].

Верховный правитель назначал представителей правящей династии в подчиненные ему провинции и города, таким образом, естественно, он контролировал всю страну. Правители провинции (собственности) имели титул элиг. Однако, как мы видели ранее, регионы также пытались проводить независимую, отличную от центра политику. Это, в свою очередь, вызвало внутренние конфликты, и в третьей четверти XI века политическое единство Караханидов разделилось на два: западных и восточных каганитов. Представители Караханидов, правившие в Моваруннахре, отказались подчиняться центру и стали вести независимую политику.

Политический центр, расположенный в восточных регионах (Йеттисув, Восточный Туркестан), был бессилён их подчинить. Но и Западом, и Востоком правили разные представители одного и того же политического дома. В Западном каганате (Самарканд, Бухара, Хутталон, Чаганиян) сложилась система управления, существовавшая в период Саманидов (премьер-министр, финансовые дела, разработка официальных государственных документов, начальник гвардии, переписка, управляющий дворцовыми делами, мухтасиб, дарственные, судебные отделов дел) сохранилось, остальное известно.

Также не изменилась процедура назначения глав регионов хокимами и председателями городских глав. Как и в любом государстве, при Караханидах системе управления в центре (дарге) уделялось большое внимание. Особое место в этом занимала деятельность даргахов, то есть хаджибов, гармонизирующих отношения между верховным правителем и областями, гражданами. В отличие от самонисцев, в эпоху Караханидов хаджибы считались ближайшими советниками верховного правителя, губернаторов регионов по государственным и райятским делам. Доказательством этому может служить тот факт, что известный мыслитель и поэт Юсуф Хос Хаджиб (родился около 1020-х годов) привлек внимание Карахани Тамгоча Кара Бугрохана (1074-1102/1103) и получил титул Хос Хаджиба.

Он сам об этом писал: «Он заслужил звание Хос Хаджиба (то есть Бугрохана), он сделал его самым близким к себе человеком»? Известно, что Махмуд Кошгари (XI) считался достойным того же титула [2, С.108].

В поддержании деятельности Дарги на должном уровне работает распорядитель дворцовых дел, которые мы теперь знаем как протокольные задачи, служба приема (его руководитель называется «Бирук», не исключено, что этот термин связан с «Бырук»), казначей (агичи), кухонный чиновник (повар), соковыжималка, постель, вещевая служба, охотничья служба (птицелов) и другие - каждый имел свое место.

В систему управления даргаха была включена специально подобранная воинская часть (гвардия), задачей которой было обеспечение безопасности Верховного Правителя и верное служение его политике. Разумеется, помимо гвардии существовала и военная сила. На важнейшие военные и административные должности назначались представители династии Караханидов и полководцы, лояльность которых не вызывает сомнений. Если посмотреть на систему управления в армии, то станет ясно, что, кроме крупных военачальников, существовали и такие воинские должности, как мелкие офицеры (чавуш), кавалерийский капитан (хайльбоши), центурион, тысячбоши.

Как уже говорилось выше, присутствие в регионе одновременно нескольких мощных политических сил, а также внутренние разногласия в династии Караханидов заставили Дарга серьезно задуматься над вопросом внешних дел (дипломатии). Мы можем узнать это из информации, представленной в «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хоса Хаджиба. К чиновникам, занимающимся внешней политикой, в частности к послам, предъявлялись очень высокие требования, то есть они должны были быть «образованными, хорошо образованными, зрелыми, разговорчивыми, открытыми глазами и застенчивыми». Среди требований: отличное знание астрономии, математики, геодезии, игра в шахматы и нарды на более высоком уровне, чем у противников, выдающиеся способности в военном искусстве и никогда не употребление вина, знание правильного и переносного значения слов и фраз [2, С.109].

Тех, кто непосредственно помогает хагану в управлении государством, называют министрами. Должность министра обычно делится на такие уровни, как бег, ябгу, токсин и хаджиб. Орган, стоящий после министров, называется Ордынским двором. В него были допущены консультанты. Руководить и контролировать всех министров поручается министру, которого называют юрушуш. Поэтому его можно назвать министром министров. Позиция бега стояла на первом месте после хакона.

Назначение министров оставалось на усмотрение кагана. Назначенному хаханом лицу вручались буксир (флаг), барабан, согут, тонна, верховая лошадь и министерская печать в соответствии с отведенной ему должностью.

На должность министра назначались также образованные и мудрые люди из народа. Им не обязательно было быть близкими родственниками кагана.

Министры играли важную роль в Караханидском ханстве. По мнению Юсуфа Хоса Хаджиба, в министерство должен быть назначен такой человек, который умен, способен ко всем задачам и искренне выполняет работу, обладает большими знаниями, набожен, правильно проживает свою жизнь. Он должен быть изобретательным, умным, надежным и не жадным до богатства. Главное, чтобы он умел считать и писать, имел острый ум и был красноречивым. У хорошего служителя всегда есть детский консультант [6, С.58].

Во дворце Караханидов рядом с премьер-министром, которого звали «югуруш», находился министр, занимавший должность хаджиба. У древних тюрок его называли тайонгу.

Основная задача Хаджиба – держать руку на пульсе отношений между ханом и чиновниками и между ними и подданными, стараться решать возникающие проблемы, принимать и выслушивать жалобы и жалобы, выносить справедливые суждения по на этом основании и принимать необходимые меры. В обязанности входит проведение мероприятий, принесение жалоб и просителей к кагану, когда это необходимо, прием и наблюдение за послами иностранных государств, получение от них подарков и вручение им подарков, устройство банкетов для приезжих послов.

Ябгу занимает третью позицию после Кагана. Он также использовался как титул и присваивался главам тюркских народов [6, С.59].

Человек, занимающий должность, называемую Токсин, является четвертым по рангу после хана и отвечает за такие вопросы, как подбор талантливой молодежи из семей чиновников и горожан, ее обучение и обучение, назначение на работу, то есть просвещение и духовной работой.

По заключению Хаджи Нурхаджи, люди, занимавшие должности премьер-министра (джуруша), хаджиба и доксина, фактически образовывали правительство или высший орган, управлявший государственными делами того времени. В их распоряжении было 4 деванских суда. Их называли «правый диван», «аг'ачи» («агъичи»), «кабут ил боши» (эшик агъа) и «амри жондор».

«Торго Дивано» занимался внутренней и внешней секретарской работой, т.е. составлением указов, ярлыков, писем и всех других документов. Вот почему его еще называют офисом секретариата.

Филиал «Огачи» занимался казенной работой в селе. В ее состав входили бухгалтеры, подсчитывавшие доходы и расходы, доходы от налогов, и секретари, занимавшиеся письменной работой. В обязанности этого кабинета также входит анализ экономической ситуации в государстве и выработка рекомендаций по ее улучшению.

В задачу канцелярии «Кабут ил боши» (начальник дверей) входили такие обязанности, как подбор сотрудников для работы в Орде, их трудоустройство, распределение должностей, увольнение со службы, обеспечение безопасности Орды. На этот отдел также возложено решение продовольственных проблем хахана (орды), производство оружия, подбор людей на воинские должности и контроль над ними [6, С.60].

Отделение «Жандор» занималось охраной Орды. Его главу обычно называют «Амри Жондор».

Помимо упомянутых четырех диванов, здесь находился чиновник по имени «салахдар» и его придворные. В его обязанности входило хранение оружия, уход за ним и ношение флага хагана во время его путешествия.

После того как ислам стал официальной религией Караханидского ханства, был установлен деван по имени «Имам Маврат». В народе его еще называют уголовным судом. Главу этого девана называли «газикалон» или «казикузат». В качестве его помощников были назначены религиозные деятели, такие как «муфтий» (объявляющий шариатский приговор), «кази сорахчи» (следователь), «кази раис» (исполнитель вынесенного приговора), и были созданы их суды. Для службы в них привлекались судьи и ученые.

Рассмотрение заявлений в пределах города поручается городскому судье. При назначении человека на эту должность, то есть на должность главы юстиции в городе, человек выбирался из числа представителей другого города или района, а не представителя местного населения. Например, во времена Табгоч Бугро кагана Абу Али судьей Йоркента был назначен человек по имени Шейх Имам Абубакр Мухаммад бини Абдусамад бини Исмаил аль-Бухари, который родился и жил в Бухаре.

В столице и других крупных городах были учреждены суды «судьи справедливости». Суд занялся защитой граждан от притеснений со стороны чиновников [6, С.61].

По словам Хаджи Нурходжи, династия Караханидов уделяла большое внимание работе этого правосудия, поскольку в управлении государством важным стал вопрос предотвращения злоупотребления чиновниками своим положением, угнетения народа и социальной напряженности в обществе. Согласно источникам, Абу Насир Масуд бин Ахмад бин Исмаил был назначен главой юстиции Самарканда и прилегающих территорий во время правления Табгоч Бугрохана Ибрагима бин Насира, правителя Западного Караханидского ханства. За это время было совершено много праведных дел [6, С.62].

Таким образом, создание Караханидского государства характеризовалось сочетанием военных, политических и экономических факторов. Успех государства был обусловлен принятием ислама, установлением централизованной политической системы и благоприятной экономической ситуацией. Эти факторы позволили Караханидам построить мощное государство, сыгравшее решающую роль в истории Средней Азии. К этому времени уменьшится и положение крестьян, владеющих крупными землями, и земли перейдут в государственную собственность.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Akilov B. Qoraxoniylar davlati / Новости образования: исследование в XXI веке. № 10(100), часть 1. 2023.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Тошкент: Шарқ, 2000.
3. Босворт К.Э. Муслмон сулолалари. – Тошкент: Фан, 2007.
4. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Тошкент: Адолат, 2013.
5. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: (Очерклар) / Масъул муҳаррирлар: Д.А. Алимова, Э.В. Ртвеладзе. – Тошкент: Шарқ, 2001.
6. Ходжаев А., Турдиева Д. Қорахонийлар хоқонлиги тарихи Хитой Халқ Республикаси олимлари тадқиқотларида. – Тошкент, Fan ziyosi, 2021.
7. Эшов Б. Ўзбекистон давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz